

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

BUKU PEDOMAN

PERIZINAN USAHA

U M K M

DI DESA MINGGIRSARI

MENURUT PERUNDANG - UNDANGAN

**PENERBIT
DIKA RAHMAT NASUTION**

1311800260

**“PENDAMPINGAN PERIZINAN USAHA UMKM YANG ADA DI DESA MINGGIRSARI
 ,KECAMATAN KANIGORO , KABUPATEN BLITAR ,JAWA TIMUR ”**

OLEH :

Dika Rahmat Nasution

NBI : 1311800260

Dosen Pengawas Lapangan :

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

Drs. Achmad Maqсуди MSi, Ak, CA

PRODI FAKULTAS HUKUM

UINIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

SURABAYA 2021

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Kata Pengantar	3
BAB I	4
1. Pengantar.....	4
2. Alasan Pembuatan Buku	7
BAB II	11
1. Ayo Kita mengenal Desa	11
BAB III	19
1. Bagaimana Melaksanakan atau Mengurus Perizina Usaha	19
2. Memahami Politik Anggaran	28
BAB IV	32
1. Bagaimana Pemngembangan Sistem Dalam Pengurusan Izin Usaha Online.....	32
2. Pengelolaan UMKM Dalam Pengurusan Izin Usaha Yang Telah Ada Bagi Desa Minggirsari	42
Penutup	46
Daftar Pustaka	47

KATA PEGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga Buku yang berisi secara garis besar Pedoman bagaimana dan apa itu Peraturan Desa ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya Terutama kepada Desa MINGGIRSARI yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mendapat kan ilmu di Desa tersebut. Penulis sangat berharap semoga buku ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan saya berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa dipahami dan bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya sebagai penyusun merasa terhormat bisa membuat buku seperti ini yang dapat menambah pengetahuan dalam buku ini , dan apabila ada kekurangan dalam buku ini mohon dapat dimaafkan dan dapat dipahami ,sehingga saya mengharapkan para pembaca buku ini sekalian dapat mengambil ilmu nya dengan maksimal dan saya ucapkan terimakasih yang sebesar besar nya .

Dan juga desa merupakan memiliki Mimpi menjadi daerah kaya dengan cara menyerahkan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam kepada pasar ternyata benar-benar melenakan banyak kepala daerah. Alih-alih desa menjadi arena untuk melakukan aksi pengerukan kekayaan negara. Di daerah yang kaya sumber daya mineral pun masih banyak desa yang miskin dan ter tinggal. Wilayah yang kaya mineral dan tambang dirambah sedemikian rupa, hingga akhirnya hanya menyisakan ceruk-ceruk yang tak lagi produktif. Pembabatan hutan pun masih terus berlangsung, hingga bumi nusantara kehilangan fungsi sebagai paru-paru sekaligus penyimpan air tanah. Praktik kebijakan di era otonomi daerah menyebabkan desa banyak kehilangan sumber kekayaan hayati, kekayaan mineral, dan sumber penghidupan semakin minim. Otonomi daerah juga terlalu fokus pada membangun kawasan perkotaan yang menjanjikan revenue bagi pemerintah, sehingga desa hanya diberi sisanya sisa (Sutoro, 2012). Dalam konteks pemberdayaan, strategi membangun desa yang menempatkan desa sebagai obyek bak sebuah serangan bertubi-tubi selama lebih dari empat puluh tahun terakhir. Pada masa orde baru, jelas-jelas pemerintah ingin mengatur dan mengawasi desa untuk kepanjangan kekuasaan. UU No. 5/1979 sebagai senjata efektif untuk mematikan desa. Pada era reformasi ternyata belum banyak berubah. UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 berupaya memberi ruang bagi desa, tetapi ada program pemberdayaan nasional yang mematikan implementasi UU tersebut untuk desa. Daerah pun masih setengah hati memberikan hak-hak desa dan hanya menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan. Dengan dalih membantu masyarakat miskin, baik pusat maupun daerah menerapkan program pemberdayaan dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM). Alih-alih masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera, yang didapatkan justru ketergantungan yang semakin tinggi.

BAB I

PENGANTAR

Mengapa Buku Ini Penting Masyarakat terutama masyarakat desa perlu tahu bahwa pada tahun 2014, tepatnya pada bulan Januari, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini merupakan hasil perjuangan masyarakat yang menjadikan desa sebagai perhatian utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian. Karenanya, Undang-Undang ini patut disambut dan segera dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan dan peduli dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Buku ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi siapa saja yang ingin mewujudkan desa sejahtera, berkeadilan, dan mandiri bagi semua warganya. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memerlukan panduan praktis untuk pelaksanaannya. Disamping itu, Undang-Undang Desa juga perlu diketahui Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak nali lebih dalam. Sebab ada banyak contoh Undang-Undang yang disusun pemerintah dan disahkan oleh DPR tetapi masyarakat tidak mengetahuinya. Kalaupun mengetahui, masyarakat tidak banyak tahu tentang isi dan peluang yang bisa dimanfaatkannya. Atau kalaupun tahu isi dan peluangnya, masyarakat tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Misalnya, apakah masyarakat tahu Undang-Undang yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba)? Apakah masyarakat tahu Undang-Undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan? Atau Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Mungkin sebagian orang tahu, tapi apakah masyarakat di desa, di kampung, di dusun mengetahuinya? Semestinya semua masyarakat Indonesia – tak terkecuali masyarakat desa – mengetahui berbagai Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR. Mengetahui apakah Undang-Undang tersebut memberikan manfaat atau melahirkan madharat. Jika masyarakat desa tidak tahu tujuan, manfaat, dan bahkan potensi madharat dari Undang-Undang Desa, alangkah cilaknya. Itu seperti masa lalu di mana masyarakat desa sering dibuat tidak tahu. Bahkan terhadap Undang-Undang yang menyangkut kepentingan mereka sendiri. Karenanya, mari mencari tahu.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja sangat besar. Di balik potensinya yang besar, terdapat beberapa faktor yang menghambat pengembangan usaha

mikro, kecil dan menengah. Faktor-faktor tersebut diantaranya tentang permodalan, manajemen, kemampuan sumber daya manusia, termasuk didalamnya kelemahan dalam sistem produksi. Pengusaha usaha kecil, mikro dan menengah juga sering menghadapi kesulitan jika bersentuhan dengan masalah hukum. Wadah dalam menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah dapat berupa badan usaha, dapat juga perorangan (pribadi) atau dalam bentuk perjanjian kerjasama. Badan usaha dapat berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas dan koperasi serta tidak berbadan hukum dapat berupa Persekutuan Komanditer dan Firma. Hasil analisis dan evaluasi hukum mengenai badan usaha bukan Perseroan Terbatas dan Koperasi di Badan Pembinaan Hukum Nasional (2003) menyimpulkan badan usaha non badan hukum seperti Persekutuan Komanditer, Firma dan badan usaha perorangan dan bentuk badan usaha lainnya telah mengalami peningkatan, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap badan usaha bukan Perseroan Terbatas. Fokus dari pembahasan ini tentang prinsip dan pengaturan badan usaha mikro, kecil dan menengah di luar perseroan terbatas dan badan usaha berbadan hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah dikaitkan adanya kecenderungan untuk mewajibkan penggunaan badan hukum dalam kegiatan usaha. Analisis bertitik tolak dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Dan desa seharusnya dapat diakses dengan lebih mudah dan lebih terintegrasi jangan sampai bentuk pemerintahan yang paling kecil ini tidak dapat perhatian yang cukup karena ditakutkan apabila dari bentuk pemerintahan yang paling kecil pun tidak dapat diorganisir ditakutkan akan merembet ke bentuk pemerintahan yang menengah dan yang paling atas dan orang yang bekerja di pusat bisa lebih memerhatikan desa tersebut karena di dalam desa juga banyak usaha-usaha yang kecil yaitu UMKM dan banyak yang menggantungkan kehidupannya di usaha tersebut, bagaimana mereka mencari nafkah dari usaha tersebut dimana Cuma usaha tersebut yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat.

Tujuan Buku Ini dibuat adalah untuk :

1. Buku ini dapat menghadirkan sebuah pengenalan lebih dalam untuk mengetahui apa itu desa
2. Buku ini berisi tentang bagaimana mekanisme pemerintahan di dalam ruang lingkup desa.

3. Buku ini juga memberitahu bagaimana di Desa yang terdapat UMKM seharusnya harus lebih diperhatikan karena di dalam Era Pembangunan seperti ini usaha usaha kecil yang menengah ke bawah lebih penting untuk mensejahterakan kehidupan dari lapisan yang paling bawah.
4. Untuk menambah pengetahuan para pembaca yang melihat buku ini tentang bagaimana secara keseluruhan desa dalam mengatur , mejalankan , dan menertibkan warga desa dan juga termasuk UMKM di dalam nya

Buku ini berisi setidaknya memiliki 4 hal yang penting yang terdapat di dalam buku ini

1. Buku ini berisi tentang apa apa saja hak hak yang dapat dituntut pada saat menjadi warga desa atau yang termasuk ruang lingkup desa,
2. Merupakan panduan praktis bagi warga desa dan juga merupakan pengetahuan umum yang bisa diketahui warga desa dan juga orang umum
3. Ajakan untuk menampilkan situasi desa saat ini, menarik minat untuk pembelajaran dan melakukan apa saja yang bisa dilakukan warga desa untuk kepentingan desa itu sendiri
4. Membantu UMKM yang ada didesa untuk mendapatkan hak hak nya sebagai usaha yang dilindungi oleh Pemerintahan juga

Siapa yang Membutuhkan Buku Ini?

Buku yang berisi tentang sistemasi desa ini dibuat dan juga bisa dikatakan dibutuhkan bagi sebuah perangkat atau pemerintahan yang berada di ruang lingkup atau tercakup di dalam Desa organisasi ,atau lembaga di level desa, baik yang dibentuk dari Pemerintahan Desa atau juga yang dibentuk oleh masyarakat, dan juga warga atau kelompok masyarakat yang ada di dalam Pemerintahan Desa , baik itu Ibu Rumah Tangga, Petani, Nelayan, Pedagang, Guru, Remaja/ Pemuda, dan kelompok lainnya serta organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja untuk desa sehingga semua nya saling bersinergi untuk membangun pemerintahan Desa yang baik untuk Desa dan bagi warga Desa itu sendiri sehingga dapat mensejahterakan semua yang tercakup dalam ruang lingkup desa itu sendiri .

1. **“Mengapa judul buku ini berisi Tentang Pendampingan Perizinan Usaha Untuk Desa Minggirsari ”**

Buku ini disusun dalam rangka untuk menambah atau memberikan pengetahuan bagi para masyarakat atau warga yang tinggal di dalam Desa , sehingga masyarakat yang ada di dalam berbagai lapisan sehingga negara dalam menjalankan proses pembangunan yang sedang digalakan secara besar besaran dapat berjalan dengan lancar dan semua lapisan pemerintahan dari yang paling bawah sampai paling atas dapat dikontrol dengan baik oleh pemerintahan pusat dengan begitu tidak ada lagi kesenjangan yang terjadi antara lembaga pemerintahan yang satu dengan yang lain ,

Desa yang dilaksanakan dengan berbasis hak. Pembangunan berbasis hak berarti memahami dan meletakkan hak-hak dasar (asasi) sebagai cara dan sekaligus tujuan pembangunan. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai komponen terpenting dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam dan komunitas. Pendekatan berbasis hak diperlukan karena pembangunan desa selama ini dilakukan tanpa menempatkan manusia desa sebagai subyek pembangunan yang terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kalaupun berbicara tentang manusia, pembicaraan itu condong dalam kerangka pendekatan karitatif/amal/belas kasih atau sebatas memenuhi kebutuhan. Pendekatan tersebut jauh dari memadai karena tidak membuat warga berdaya hingga mampu terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap tahap pembangunan. Selain itu, pendekatan berbasis hak tidak hanya terfokus pada masalah yang tampak di permukaan tetapi juga pada penyebab struktural dari masalah tersebut. Dalam hal kemiskinan, misalnya, pendekatan berbasis hak tidak hanya terfokus pada persoalan kemiskinan tetapi juga pada proses yang membuat kemiskinan terus bertahan, seperti marginalisasi/penyingkiran, diskriminasi, dan eksploitasi dan untuk membangun Desa Minggirsari lebih baik lagi

Juga negara Indonesia kita ini merupakan negara yang demokratis yang memiliki ciri sebagai berikut adanya partisipasi warga. Secara sederhana dan juga dapat diartikan secara singkat bahwasannya partisipasi sebagai peran serta warga / masyarakat dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya , dan bisa juga bisa dipertanyakan kenapa warga diharuskan berpartisipasi dan berperan serta dikarenakan sebab dalam negara demokrasi warga adalah pemegang kedaulatan tertinggi di dalam negara demokrasi .dan warga lah yang paling membutuhkan dan yang tentang masalah dan kebutuhannya sendiri dan karena nya paling berkepentingan terhadap penentuan kebijakan desa. Oleh karena itu kualitas dari kebijakan yang telah dibuat pemerintah desa bergantung pada seberapa besar masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat atau warga desa yang ada pada Desa Minggirsari .

Di dasarnya oleh sifat nya , ada dua pola peran serta masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan , yaitu :

A). Yang bersifat konsultatif

B). Yang bersifat kemitraan dalam peran serta masyarakat dengan pola konsultatif antara pihak pejabat pemerintah dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan.

Namun di balik semuanya itu keputusan terakhir yang tetap berada di tangan pejabat yang membuat keputusan . Sementara pada peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan , pejabat pemerintahan sebagai sebuah tempat yang membuat keputusan dan anggota masyarakat yang merupakan mitra relatif sejajar kedudukannya dengan mereka yang bersama sama membahas masalah , yang mencari alternatif pemecahan masalah , dan juga membahas tentang putusan. Dan masih banyak juga yang memandang peran serta masyarakat semata mata sebagai penyampaian informasi , penyuluhan dan bahkan juga sekedar alat sebagai “mengambil hati” warga oleh pihak yang bertugas sebagai pengambil keputusan ,

Padahal partisipasi yang bebas , aktif dan bermakna bisa mempengaruhi hasil akhir dimana hasil tersebut juga bermakna sebagai pengaruh hasil akhir dari suatu proses pengambilan suatu putusan dan bukan hanya sekedar terlibat , partisipasi juga memiliki tujuan , yakni sebagai suatu hal yang bisa mempengaruhi kebijakan publik . Sebagai alat yang dipakai untuk memahami bagaimana atau seperti apa itu wujud partisipasi yang bermakna , maka kita dari itu bisa belajar tentang apa itu tingkatan partisipasi dari Tangga partisipasi yang dibuat oleh seorang penulis yaitu Sherry R Arnstein (1969) . Arnstein mengatakan bahwa peran serta masyarakat untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses pengambilan keputusan yang telah diambil hasilnya dan tidak bisa digugat lagi

Kita juga harus mengetahui apa saja program yang dijalankan dan didanai memakai uang rakyat benar benar tepat sasaran ? hal hal yang seperti ini harus kita pikirkan juga karena hal itu merupakan suatu hal sangat krusial , setidaknya ada dua jalan yang bisa ditempuh pemerintah dan masyarakat desa;

1). Menjalankan pengaturan desa sesuai dengan prinsip prinsip yang ada di dalam Undang Undang desa tanpa penyelewengan.

2).Memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan desa menjawab masalah/kebutuhan warga dan memenuhi hak hak warga dan masyarakat desa

Catatan :

- 1. Pengakuan/rekognisi: pengakuan terhadap hak asal usul**
- 2. Subsidiaritas: penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa**
- 3. Keberagaman: pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara**
- 4. Kebersamaan: semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa**
- 5. Kegotongroyongan: kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa**
- 6. Kekeluargaan: kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa**
- 7. Musyawarah: proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan**
- 8. Demokrasi: sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan**

Badan usaha sering disebut dengan perusahaan, badan usaha maksudnya bentuk organ dari suatu yang dikenal dengan perusahaan, dapat berbentuk badan hukum atau juga bukan badan hukum. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU-WDP) pada Pasal 1 butir (b) disebutkan perusahaan adalah “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Dari pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa badan usaha dalam bentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum. Badan usaha yang bukan

badan hukum dapat diartikan dapat berbentuk perorangan atau persekutuan. Dalam pembahasan ini lebih ditekankan pada badan usaha yang tidak berbadan hukum.

BAB 2

AYO KITA MENGENAL DESA

Dari menurut data yang dilihat dari sebuah data Kementerian Keuangan dengan jumlah desa yang mencapai dan terus meningkat dari 74.093 pada 2014 menjadi 74,754 pada 2015 ,dengan hanya diambil contoh peningkatan selama setahun saja pada 2014 sampai 2015 dapat kita lihat peningkatan nya sangat tajam dan begitu lumayan pesat , dan terlebih lagi kita dapat melihat terjadinya fenomena kemiskinan desa dengan seiring peningkatan berkembang nya desa . Data BPS menunjukkan ,jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat , jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia meningkat dari jumlah 27 ,73 juta orang (10,96%) pada september 2014 menjadi 28,59 juta orang (11,22%) dari total penduduk kurang mampu atau bisa dikatakan miskin yang terdapat atau ada di Indonesia ,dan juga wajah desa yang tampak sekarang adalah tentang kemiskinan bahwa hidup di desa hampir semua masyarakat nya hidup di bawah garis kemiskinan dikarenakan adanya fenomena yang terjadi tentang maraknya kemiskinan seperti tingginya jumlah warga desa yang meninggalkan desa nya untuk menjadi tenaga kerja asing atau bisa disingkat menjadi TKI dan juga perlu kita ketahui Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menyatakan, sepanjang tahun 2014 terdapat 429.872 TKI yang ditempatkan di luar negeri. Dalam waktu tiga tahun (2009 - 2012) jumlah kabupaten pengirim TKI ke luar negeri meningkat lebih dari 300 % , dari 39 kabupaten menjadi 159. Ini berarti, jumlah desa yang warganya bekerja di luar negeri juga mengalami peningkatan. Mengapa orang-orang desa keluar? Karena tidak ada pekerjaan atau sulit mendapatkan pekerjaan di desa. Kalaupun ada, hasilnya tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan pada hakikat nya Desa Minggirsari merupakan sebuah desa yang ingin bergerak maju terus untuk terus memajukan desa nya agar bisa memutus stigma bahwa desa itu adalah sebuah tempat yang dimana seseorang tidak dapat berkembang dan UMKM tidak dapat bergerak maju

Mari kita melihat juga bahwa adanya peristiwa lain yang terjadi di Indonesia. Bahwa perlu kita ketahui Indonesia adalah salah satu negara yang gagal menanggulangi angka kematian ibu dan anak pada saat melahirkan. Itu juga dikarenakan ada banyak sebab. Salah satu faktor yang terjadi adalah karena angka kemiskinan yang sangat tinggi sehingga tidak

bisa melahirkan di rumah sakit dan juga karena kekurangan gizi pada saat berada di dalam kandungan apalagi di tambah oleh akses menuju rumah sakit atau layanan bidan jauh dan tidak terjangkau, karena rendahnya kualitas layanan kesehatan, dan lainnya. Kematian ibu dan anak mayoritas juga terjadi di daerah pedesaan. Maka dari itu dengan adanya buku ini diharapkan semua fasilitas yang ada di desa termasuk dalam segi kesehatan juga akan lebih di perhatikan lagi oleh pemerintahan kita yang sangat ini karena masalah ini merupakan masalah yang sangat krusial juga, ini lah yang seharusnya kita ketahui lebih dalam lagi untuk mengenal lebih dalam lagi apa itu desa dan apa yang terjadi di dalamnya dan di dalam Desa Minggirsari menepis semua kabar

Juga pada dasarnya UMKM yang berada di desa Minggirsari sangat membantu perekonomian yang ada disana dan juga membantun menyerap tenaga kerja yang ada disana sehingga bisa menciptakan sistem ekonomi yang kreatif di dalam ruang lingkup Desa Minggirsari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Namun, nyatanya para pelaku UMKM di Indonesia masih banyak yang belum memiliki izin usaha resmi sehingga berdampak pada sulitnya mendapatkan akses permodalan dari perbankan serta akses informasi untuk mengembangkan usahanya. Adapun salah satu faktor yang membuat para pelaku usaha enggan mengurus izin usahanya ini dikarenakan proses pembuatan izin usaha tersebut memerlukan waktu yang cukup lama serta dikenakan biaya administratif (Tampan, Rumapea & Pombengi, 2015). Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang diluncurkan pertama kali di Kecamatan Denpasar Barat pada 26 Februari 2015 oleh Menteri Koperasi dan UKM yang juga disertai penandatanganan MoU antara Kemenkop

Dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2014 ini, izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK merupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Tujuan dari IUMK ini adalah untuk memberikan legalitas resmi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta memberikan kemudahan dalam mengakses ke sumber pembiayaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha dari pemerintah.

Pendampingan UMKM sebagai solusi untuk memberikan sebuah pemahaman dalam persiapan untuk menumbuhkan inovasi inovasi baru sehingga semakin bertumbuhnya suatu usaha, proses pendampingan kali ini adalah merupakan suatu proses pendampingan yang menitikberatkan kepada pendampingan dari

segi hukum agar dapat terlaksana dengan baik dan dapat berjalan dengan baik suatu usaha yang akan berjalan atau telah berdiri tersebut dimana pada tingkat UMKM yang ada pada desa pendampingan seperti ini sangat diperlukan karena banyaknya UMKM yang ada pada tingkat desa belum memiliki suatu perizinan usaha, apalagi yang ingin mengurus merk, ingin mengurus kehalalan suatu produk yang mereka miliki.

Dimana masalah atau kejadian seperti ini sangat sering ditemui pada era-era seperti sekarang ini karena kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki dan kurangnya suatu informasi yang mereka dapatkan seperti, dan pada akhirnya akan ada suatu program dan telah dijalankan sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP Nomor 7 tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (LBPH-PUMK). Berbagai permasalahan sering dihadapi oleh para pelaku UMKM, baik sebelum pandemi, maupun saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Permasalahan tersebut, antara lain penurunan volume dan laba, melemahnya kolektifitas pinjaman, hingga penutupan tempat usaha.

“Permasalahan tersebut selain dapat mengakibatkan kegagalan usaha, juga dapat berujung pada permasalahan hukum baik pidana maupun perdata,” disini dijelaskan bahwa dengan adanya suatu gerakan pelaksanaan LBPH-PUMK ini menjadi krusial, serta harus disinergikan secara bersama-sama dengan Kementerian maupun Lembaga, mulai dari pusat hingga dinas terkait, maupun instansi-instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan UMK. seperti contoh suatu usaha yang ada pada Desa Minggirsari pada saat ini adalah suatu usaha yang berjalan di bidang makanan yaitu Pecel Pas Mantap dimana usaha tersebut merupakan usaha yang memiliki suatu potensi dengan pengembangan yang cukup besar akan tetapi kalau dilihat sangat lemah dalam hukumnya kenapa kok bisa dikatakan lemah secara hukum, padahal sangat mempunyai potensi yang sangat luar biasa dalam pengembangan usahanya yang bergerak di bidang kuliner dan untuk dapat mengurus perizinan usaha dengan tepat maka harus memahami bentuk dan jenis usaha UMKM itu sendiri. perizinan usaha dan produknya demi melindungi UMKM di masa mendatang.

Selain kemiskinan dan juga soal kesehatan di Indonesia ini masih juga banyak beberapa desa yang tertinggal dan ini bisa diberikan sebuah data yang bisa dijadikan acuan dalam melihatnya. Selain data kemiskinan, data lain yang dapat dijadikan acuan menilai situasi desa saat ini adalah data daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Daerah tertinggal menurut

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih tersebar di 183 kabupaten di Indonesia. Daerah tertinggal dapat dilihat dari:

1. Geografi s. Secara geografi s daerah tertinggal umumnya relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan transportasi dan media komunikasi.
2. Sumber Daya Alam. Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya alam, memiliki sumberdaya alam besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan
3. Sumber Daya Manusia. Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal memiliki tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang
4. Prasarana dan Sarana. Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
5. Daerah Terisolasi, Rawan Konflik, dan Rawan Bencana. Daerah tertinggal secara fisik lokasinya amat terisolasi, sering mengalami konflik sosial, dan rawan bencana alam seperti gempa bumi, kekeringan, dan banjir. Semua keadaan ini dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.

Semua itu tidak menjadi hambatan bagi desa Minggirsari dengan begitu banyak nya juga UMKM yang menjanjikan potensi yang sangat besar maka ini jangan sampai dibiarkan atau dilalaikan untuk menjadi sebuah desa yang terintegrasi dan mempunyai struktur ekonomi yang baik dan juga kreatif melalui pengembangan UMKM yang baik pada Desa Minggirsari dengan baik Juga ini telah dibahas Dalam kontek yang termasuk ke dalam pemberdayaan, dan juga di dalam strategi yang digunakan untuk membangun desa yang akan menempatkan desa sebagai obyek bak sebuah serangan beruntun dan telah terjadi selama lebih dari empat puluh tahun terakhir.

Desa juga diharapkan dapat menjalankan mandat yang telah diberikan oleh para masyarakat yang telah berpartisipasi dan penugasan beberapa urusan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, dan terutama pemerintah kabupaten/ kota yang berada di atasnya, bahwa ini juga menjadi sebuah hal yang seharusnya membuat desa menjadi hal yang sangat kritis pada saat ini dan serta menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga dengan begitu beberapa pengaturan Desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan Desa dalam merespon sebuah perkembangan yang akan menjadikan desa yang dapat mengikuti perkembangan ini dapat bertahan atau pun bisa membuat masyarakatnya lebih berkembang lagi selama proses modernisasi di bidang usaha yang dijalankan oleh setiap warga desanya, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya dan sejatinya itulah semua inti dari semua pembicaraan ini karena di era yang sekarang ini sebuah perkembangan itu sangat diperlukan dan dibutuhkan jangan sampai dikarenakan tidak dapat bersaing ataupun berkembang membuat masyarakat yang ada di dalamnya juga ikut terseok seok karena tidak dapat mengikuti perkembangan jaman yang sudah menjadi modern seperti sekarang ini jangan sampai banyaknya usaha yang bisa berkembang di desa tersebut mati karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga terbengkalai dalam pengoperasiannya maka daripada itu pemerintah desa harus cepat dan tanggap dalam mengurus hal ini maka dari itu kami muncul sebagai mahasiswa yang didampingi oleh dosen kami untuk memberikan sebuah pendampingan untuk lebih mengatur lagi UMKM yang ada disana dengan menunjukkan peran memberikan pendampingan hukum dalam mengurus perizinan usaha pada UMKM di Desa Minggirsari tersebut

Disamping itu, juga Undang-Undang tentang Desa ini dapat lebih diharapkan mengangkat Desa pada posisi subjek yang terhormat di sebuah perangkat pemerintahan yang berada di lapisan dasar dan untuk mengatur masyarakat yang ada di dalamnya sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jadi bisa menyentuh di titik pemerintahan yang baik dan dapat bersinergi di dalam pemerintahannya dan bagaimanapun juga ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah pemerintahan, karena bagaimanapun juga itu juga akan menentukan format Desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera, apalagi dalam sebuah

pemerintahan desa disitulah banyak kebudayaan ataupun adat istiadat yang masih berjalan di dalamnya sehingga sangat disayangkan karena yang kita tahu bahwa di desa atau pemerintahan seperti itu kebudayaan masih dijalankan dengan penuh sehingga dari sisi kebudayaan nya tidak hilang dan juga dapat berjalan dengan beriringan dengan mengatur perekonomian dengan meningkatkan status hukum para UMKM yang ada disana .

Karena kebudayaan sangat banyak ini merupakan salah satu ciri dari bangsa Indonesia jangan sampai kita melupakan bahwa budaya dan adat istiadat merupakan salah satu yang membangun bangsa Indonesia karena kita dikenal oleh masyarakat internasional adalah itu tentang kebudayaan nya yang sangat tinggi karena kita masih menghargai leluhur kita dengan sangat tinggi sehingga kita tidak melupakan asal usul kita dari mana dengan seperti itu bangsa Indonesia dapat mempertahankan kemerdekaannya sampai dengan sekarang dan juga bukan hanya seorang yang bisa dikatakan pejuang yang berbicara tentang bagaimana ataupun apa itu komitmen dan visi perubahan desa. UU No. 6/2014 lahir pada saat yang tepat, pada tahun politik, yang penuh hingar bingar. Insentif politik mendorong para politisi berjuang melahirkan UU Desa. Namun UU Desa juga berdampak politik secara luas. Begitu banyak partai politik maupun calon legislatif yang tidak berjuang secara langsung, hadir menjadi penumpang gratis (free rider), mengklaim diri mereka sebagai pejuang UU Desa. Mereka menjual UU Desa - yang menjanjikan dana besar kepada desa - untuk memobilisasi dukungan massa Meskipun tidak memperoleh media coverage yang penuh hi ngar bingar, UU Desa disambut dengan penuh euforia oleh orang-orang desa. Euforia dan semangat baru yang bisa kita saksikan secara langsung dan bisa dilihat atau dirasakan secara langsung tersebut .

Serupa dengan "UU Desa yang disambut dengan luar biasa oleh masyarakat; ada semangat baru yang akan terus hidup dan ada new lifes atau bisa dikatakan sebuah awalan yang bagus yang akan segera hadir dan akan hadir di dalam sebuah desa". Semangat baru itu bukannya termasuk berlebihan, sebab jalan perubahan yang ditempuh ini bakal untuk menuju sebuah desa yang lebih baru dan sudah pasti digariskan oleh UU yang dibuat untuk Desa itu sendiri. Redistribusi uang negara (dari APBN dan APBD) kepada desa, yang menjadi hak desa, merupakan isu utama perubahan relasi antara negara dan desa. "Kalau seluruh pasal dalam UU Desa ini diperas menjadi satu pasal, maka isinya adalah pasal

tentang uang desa”, demikian diungkapkan berkali-kali oleh Akhmad Muqowam. Uang desa dalam jumlah yang besar inilah yang membangkitkan semangat baru bagi desa, dan sebaliknya juga menghadirkan pesimisme dan kekhawatiran banyak pihak akan bahaya korupsi yang bakal dilakukan kepala desa beserta perangkat desa.

Namun perlu diingat lagi dan perlu ditekankan bahwa UU Desa bukan hanya sekadar uang. Saja tetapi disitu juga termasuk di dalamnya mulai dari adanya misi, tujuan, asas, kedudukan, kewenangan, alokasi dana, tata pemerintahan hingga pembangunan desa yang akan dilaksanakan jika belum dilaksanakan ,dan itu juga akan menunjukkan sebuah rangkaian perubahan yang akan diterima oleh desa yang nantinya akan dihadirkan dan tercantum di dalam UU Desa itu sendiri. Namun perubahan itu tidak akan berhenti pada undang-undang yang akan dibentuk nantinya meskipun telah menciptakan atau melahirkan sebuah UU Desa ini juga membutuhkan perjuangan dari setiap masyarakat yang akan menerima sebuah kenikmatan dari desa yang nantinya akan berjalan secara demokratis dan lebih baik lagi dan perjalanan panjang yang akan ditempuh pada nantinya itu juga harus siap dilakukan mau atau tidak mau . Kita percaya pada sebuah diktum: “Peraturan bukan segala-galanya, tetapi segala sesuatunya membutuhkan peraturan. Peraturan yang baik tidak serta merta melahirkan kebaikan dalam waktu cepat, tetapi peraturan yang buruk dengan cepat menghasilkan keburukan”.

Dari itu semua juga kita dapat membangun dengan mengalokasikan dana untuk memberikan dalam pengurusan perizinan usaha karena itu sangat penting untuk digunakan dalam praktek usaha dalam sehari hari UU Desa ini juga pasti akan memberikan sebuah kesempatan bagi desa dan senjata bagi rakyat desa itu sendiri untuk melancarkan perubahan yang nanti nya akan membuat perjuangan untuk membuat desa mereka atau pun kita ini lebih baik ini akan terbayarkan . “UU Desa ini jangan hanya menjadi “keris perhiasan” tetapi harus menjadi “keris pusaka” atau senjata bagi rakyat desa untuk melakukan perubahan”, demikian ungkap kolega saya, Bito Wikantosa, yang juga pejabat di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Arti nya kalau UU itu tidak dijalankan maka ia akan tidur, dan perubahan tidak akan terjadi. Kalau rakyat tidak menggunakan UU Desa sebagai senjata, maka rakyat juga tidak berdaulat, dan desa juga tidak akan berubah. BPD akan menjadi lebih kuat, dan demokrasi desa akan menjadi lebih

hidup, jika BPD benar-benar bertindak menggunakan UU Desa sebagai senjata untuk melindungi desa itu sendiri dari para oknum yang ingin menggunakan desa sebagai tempat monopoli nya mereka maka dari itu dengan begitu kita harus lebih menguatkan lagi sistem perlindungan hukum atau UU tentang desa dari sekarang sehingga anak atau cucu kita nanti dapat hidup dalam sebuah rasa aman dan nyaman dalam tumbuh kembangnya

Jadi sebenarnya bisa dikatakan banyak jalan untuk melindungi atau memberikan perlindungan hukum bagi suatu daerah atau di dalam pembahasan kita ini yaitu desa karena sebenarnya kalau kita ketahui banyak lembaga yang berfungsi yang tugas nya adalah untuk melindungi desa desa yang seperti dalam kasus kali ini itu tinggal kita nya bagaimana untuk menjalankan fungsi dari para lembaga tersebut dengan begitu tatanan hukum atau norma nya bisa dapat berjalan dengan lebih mudah lagi

Di dalam karangan ini juga dapat dikatakan Desa semangat nya dapat dibangun dapat dilihat dari sisi makna pembangunan desa jika para pelaku bisa dikatakan seperti itu memang berniat ingin memiliki desa yang didasari oleh kecintaan mereka atas rasa ingin mempunyai suatu tatanan pemerintahan yang kecil bisa disebut yaitu desa yang mempunyai prinsip yang kuat yang bukan didasarkan hanya ingin memanfaatkan hanya untuk mengambil keuntungannya saja dengan cara memonopoli semua kegiatan yang ada di desa tersebut jika semua rasa atau keinginan tersebut dapat dihilangkan maka sebuah desa yang maju dan dapat berkembang atau bahkan bisa dikatakan desa maju dapat berdiri dengan kokoh dikarenakan mempunyai prinsip yang kuat pada berdirinya desa tersebut . Dalam konteks ini desa membangun berbeda dengan membangun desa. Meskipun membangun desa bermakna pembangunan perdesaan (antardesa) yang berada di luar domain desa, namun praktik selama ini adalah negara membangun desa, yang ditempuh dengan cara intervensi dan imposisi negara ke dalam desa, yang justru melemahkan eksistensi desa. Jika membangun desa bermakna negara hadir di depan, sebagai aktor utama yang membangun desa, maka desa membangun berarti pembangunan desa yang dimulai dari belakang (Robert Chamber, 1987). Negara berdiri di belakang desa, atau tut wuri handayani. Dengan demikian desa membangun berarti desa mempunyai kemandirian dalam membangun dirinya (self development), dengan begitu pengembangan setiap individu yang termasuk di dalam desa tersebut dapat di improve dengan sangat pesat

karena sudah mempunyai self development nya maka setiap individu bisa mempunyai kemampuan yang bisa ditingkatkan lagi dengan sangat mudah

Bab III

BAGAIMANA MELAKSANAKAN ATAU PENGURUSAN PERIZINAN USAHA

Pendampingan UMKM sebagai solusi untuk memberikan sebuah pemahaman dalam persiapan untuk menumbuhkan inovasi inovasi baru sehingga semakin bertumbuh nya suatu usaha , proses pendampingan kali ini adalah merupakan suatu proses pendampingan yang menitikberatkan kepada pendampingan dari segi hukum agara dapat terlaksana dengan baik dan dapat berjalan dengan baik suatu usaha yang akan berjalan atau telah berdiri tersebut dimana pada tingkat UMKM yang ada pada desa pendampingan seperti ini sangat diperlukan karena banyak nya UMKM yang ada pada tingkat desa belum memiliki suatu perizinan usaha , apalagi yang ingin mengurus merk , ingin mengurus kehalalan suatu produk yang mereka miliki.

Dimana masalah atau kejadian seperti ini sangat sering ditemui pada era era seperti sekarang ini karena kurang nya ilmu pengetahuan yang dimiliki dan kurang nya suatu informasi yang mereka dapatkann seperti, dan pada akhirnya akan ada suatu program dan telah dijalankan Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP Nomor 7 tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (LBPH-PUMK). berbagai permasalahan sering dihadapi oleh para pelaku UMKM, baik sebelum pandemi, maupun saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. permasalahan tersebut, antara lain penurunan volume dan laba, melemahnya kolektifitas pinjaman, hingga penutupan tempat usaha.

“Permasalahan tersebut selain dapat mengakibatkan kegagalan usaha, juga dapat berujung pada permasalahan hukum baik pidana maupun perdata,”disini dijelaskan bahwa dengan adanya suatu gerakan pelaksanaan LBPH-PUMK ini menjadi krusial, serta harus disinergikan secara bersama-sama dengan Kementerian maupun Lembaga, mulai dari pusat hingga dinas terkait, maupun instansi-intansi lain yang memiliki keterkaitan dengan UMK.seperti contoh suatu usaha yang ada pada Desa Minggirsari pada saat ini adalah suatu usaha yang berjalan di bidang makanan yaitu Pecel Pas Mantap dimana usaha tersebut merupakan usaha yang memiliki suatu potensi dengan pengembangan yang cukup besar akan tetapi kalau dilihat sangat lemah dalam hukum nya kenapa kok bisa dikatakan lemah secara hukum , padahal sangat mempunyai potensi yang sangat luar biasa dalam pengembangan usaha nya yang bergerak di bidang kuliner dan untuk dapat mengurus perizinan usaha dengan tepat maka harus memahami bentuk dan jenis usaha UMKM itu sendiri. perizinan usaha dan produknya demi melindungi UMKM di masa mendatang.

Penjelasan tentang pengertian UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Undang-Undang ini menjelaskan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan pengelompokan jenis usaha berdasarkan kriteria aset dan omzet. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih maksimal Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, memiliki omzet tahunan maksimal Rp300 juta. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha. Kriteria usaha kecil adalah kekayaan bersih berkisar lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Selain itu, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.

bahwa perizinan yang harus dimiliki UMKM ada 2 yaitu perizinan usaha dan perizinan produk. Untuk perizinan usaha minimal adalah dengan membuat Surat Keterangan Usaha di Kelurahan yang bisa didapatkan secara gratis dengan surat pengantar RT/RW. Setelah UMKM memiliki SKU Kelurahan, maka dapat membuat NPWP Orang Pribadi di KPP Pratama. Proses yang harus dilakukan UMKM dalam mengurus perizinan dilanjutkan dengan membawa SKU dan NPWP OP ke Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan jenis dan bentuk usaha UMKM. Di Dindagkop UKM, UMKM dapat meminta pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) meskipun jika sudah terbiasa dengan teknologi, pelaku UMKM dapat mendaftar NIB dan IUMK sendiri melalui aplikasi OSS. Izin usaha sangat penting bagi bagi pengusaha pemula sebagai bentuk dari legalitas sebuah usaha. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan didukung oleh penyelenggaraan pelayanan penerbitan perizinan kepada semua unit usaha.

NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial (Sri Hartono, 2020). Dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), maka nantinya setiap unit usaha tidak perlu membawa dokumen karena sudah tersedia pada NIB tersebut. Namun pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk mencabut NIB tersebut apabila UMKM melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan data pada NIB. Untuk UMKM yang bergerak di industry makan olahan maka harus melakukan pendaftaran Perijinan Industri Rumah Tangga (PIRT) Permasalahan yang lain yaitu belum adanya legalitas usaha (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan belum terdaftar di Pemerintah Daerah. Maka perlu dibuatkan SIUP/NIB dan IUMK agar usahanya terdaftar di Pemerintah Daerah membuat program untuk membuat SIUP/NIB dan IUMK, dan PIRT Sehingga pada kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dalam bentuk

pendampingan pengelolaan manajemen UMKM melalui pembuatan perijinan untuk membuat NIB, IUMK dan PIRT. Dengan harapan bisa bermanfaat UMKM dalam meningkatkan pengelolaan usaha untuk tujuan perusahaan. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah membantu UMKM dalam pengembangan usaha melalui pengelolaan usaha agar bisa berkembang dan mampu bersaing dengan UMKM yang lain sehingga mampu menghasilkan laba yang maksimal untuk keberlangsungan usahanya. maka akan diberikan pendampingan untuk perijinan usaha Adapun hal lainnya yang menjadi permasalahan adalah pelaku usaha yang sudah memiliki IUMK belum merasakan betul manfaat lain dari IUMK misalnya dalam hal pengembangan usahanya seperti dilibatkan atau diikutsertakan dan diinformasikan dalam pelatihan, *workshop* atau pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, selain melihat bagaimana implementasi kebijakan IUMK yang dilaksanakan di Kecamatan dan jumlah penerbitan IUMK tersebut, perlu juga dilakukan upaya agar pelaku usaha yang sudah memiliki IUMK bisa mendapatkan manfaat lebih melalui program pemberdayaan UMKM yang telah ada agar dapat merangsang usaha lain untuk ikut mencari IUMK. Dari indikator interpretasi, masih adanya perbedaan pemahaman mengenai klasifikasi usaha dan tambahan persyaratan IUMK, serta sosialisasi yang belum merata dan belum dapat menjangkau masyarakat secara luas. Dan indikator aplikasi, implementasi IUMK sudah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku dan memiliki jadwal yang rutin dan terencana, serta sudah ada pengawasan yang dilakukan dalam implementasi IUMK ini.

Bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki perizinan usaha yang dengan standar dan ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini di negara Indonesia dan juga beliau tersandung dalam permasalahan pengurusan merk dagang dan juga masalah pengurusan label halal pada produk makanan beliau karena beliau merupakan suatu usaha yang bergerak pada bidang kuliner yang memakai kemasan dalam bentuk pemasaran produk nya dimana ini adalah sebuah masalah yang sangat serius bisa dikatakan bahwa dalam perizinan usaha (bukan produk), NIB diibaratkan seperti KTP dari sebuah usaha, sementara IUMK diibaratkan olehnya seperti SIM yaitu surat izin usaha untuk berjalan. dan juga ini seharusnya masalah yang tidak seharusnya terjadi lagi karena mengenai banyaknya fasilitas dan pendampingan dari pemerintah bagi UMKM, dengan syarat UMKM yang sudah terdaftar/berizin. Untuk itu saya sendiri meminta para pelaku UMKM segera mengurus perizinan usaha dan produknya, agar mendapatkan hak-haknya sebagai UMKM dari pemerintah. mengenai perizinan produk UMKM seperti PIRT, Sertifikasi Halal, dan Merek. “Setelah mengurus perizinan usaha, maka selanjutnya bapak ibu perlu mengurus produknya” dan yang dimaksud disini adalah bahwa jikalau bisa kita harus terlebih dahulu mengurus segala perizinan tentang usaha kita terlebih dahulu untuk mengurus segala berkas-berkas yang diperlukan dikatenaikan sama saja kalau kita mengurus produk terlebih dahulu akan tetapi tidak memiliki izin tidak memiliki merk dan apalagi jika berjalan di bidang usaha Kuliner label halal sangat diperlukan dalam

pelaksanaannya Hal ini dilakukan demi melindungi dan menguatkan produk UMKM atas persaingan di masa mendatang.

Apa jadinya jika produk UMKM yang belum berizin telah tumbuh besar dan terkenal, kemudian ada sebuah perusahaan besar yang memproduksi produk yang 100% sama dengan nama yang sama bahkan mendaftarkan nama merek tersebut terlebih dahulu. Maka UMKM pemilik produk sebenarnya akan kehilangan kendali atas produk tersebut bahkan dapat berkonsekuensi hukum. Untuk itu menurut saya, perlu UMKM untuk membentengi diri sejak awal dengan perizinan usaha dan produk usaha. Ini yang saya takutkan bakal terjadi kepada usaha Pecel Pas Mantap jikalau ini semua terjadi, apalagi pecel Pas Mantap yang memiliki potensi besar dalam pengembangan usahanya.

Dalam Rangka Mengupayakan Percepatan Serta Kemudahan Perizinan Bagi Dunia Usaha Khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMK) Pemerintah Indonesia Dalam Hal Ini Melakukan Terobosan Dengan Meluncurkan Skema Perizinan Terintegrasi Secara Online atau Online Single Submission (OSS). Pemerintah Indonesia Berupaya Membangun Database Untuk Menjaring Seluruh UMKM Yang Ada di Indonesia Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah melakukan Pendaftaran. 4 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,

Pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 3 Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil 2 I dan juga pada kebijakannya Izin usaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan diberikan tanpa komitmen, sedangkan izin usaha bagi Usaha Kecil non perseorangan diberikan dengan komitmen (prasarana izin lokasi, izin usaha, IMB, izin usaha lainnya yang diperlukan serta hasil pengecekan lapangan).. Status perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.

Usaha kecil sebagai bagian integral dari dunia usaha merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi sebagai amanat dari Pasal 33 UUD 1945. Upaya ke arah itu harus dilakukan dengan sepenuh hati melalui penataan kelembagaan di tingkat yang

lebih operasional dan teknis secara sistematis. Dukungan politik yang konsisten dan nyata di berbagai tingkat sangat diperlukan dalam mengembangkan ekonomi rakyat ini. Ekonomi rakyat adalah sistem yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat sesuai Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan Sila Keempat Pancasila. Artinya rakyat harus berpartisipasi penuh secara demokratis dalam menentukan kebijaksanaan ekonomi dan tidak menyerahkan begitu saja keputusan ekonomi pada kekuatan atau mekanisme pasar.²⁹ Perkembangan usaha rakyat tidak akan terlepas dari persoalan politik, ekonomi dan hukum. Persoalan politik berkaitan dengan praktik kehidupan berbangsa dan negara oleh pemerintah demokrasi, persoalan ekonomi dalam upaya menata dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan ekonomi yang baik serta persoalan hukum untuk mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Semua saling bersinergi (berkaitan) dalam segenap aspek persoalan bangsa dan negara

yang tidak boleh bersifat kontraproduktif terhadap asas kebebasan berkontrak. Artinya demi kepentingan umum dan nasional, ruang gerak kebebasan berkontrak bagi para pelaku usaha tidak semakin sempit dalam kegiatan bisnis. Apabila ini terjadi, sama saja tidak ada pengakuan negara terhadap asas kebebasan berkontrak, sekalipun untuk perlindungan kepentingan umum/nasional, karena mematkan pengusaha dalam berbisnis. Prinsip perlindungan dalam hukum internasional dan hukum perdata. Selain aspek hukum nasional yang berupaya meningkatkan kemampuan daya saing produk barang dan jasa dalam negeri, perekonomian nasional juga harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum internasional. Perlindungan ini akan mempengaruhi reputasi ekonomi dan perlakuan negara lain terhadap kegiatan pemasaran produk-produk Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Perlindungan hukum internasional dan hukum perdata internasional dalam kerangka perdagangan antar negara melalui berbagai sarana transportasi dan komunikasi saling menghormati berdasarkan perjanjian internasional dan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang menyelenggarakan perjanjian. Prinsip perlindungan bagi golongan ekonomi lemah. Berbagai ketentuan yang mengatur pengembangan UMKM selama ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengusaha kecil. Di antara ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai upaya perlindungan hukum untuk pengusaha kecil, sehingga pembinaan pasar bagi usaha kecil harus merupakan suatu sistem terpadu, karena pengembangannya tergantung dari interaksi unsur organisasi dari para pengusaha kecil dan komponen pendukung dari kebijakan ekonomi pemerintah, usaha menengah dan usaha besar yang dapat saling membantu dan mempengaruhi. Prinsip perlindungan kepentingan nasional dalam GATT.

Ini adalah 4 bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk UMKM :

- (1) syarat dan tata cara permohonan izin usaha yang lebih dipermudah agar UMKM dapat lebih cepat bersaing untuk melakukan usahanya, selama ini yang terjadi UMKM kesulitan mendapatkan atau dikeluarkan izin usaha;
- (2) tata cara pengembangan, pengembangan UMKM harus lebih digiatkan. Hal ini tentu saja dengan peran dari pemerintah untuk mendukung pengembangan UMKM, hal ini bisa dimulai dengan peningkatan SDM sehingga meningkatkan mutu dan kualitas dari hasil UMKM tersebut;
- (3) prioritas, UMKM harus menjadi prioritas pemerintah, hal ini dilihat sewaktu krisis moneter yang terjadi di Indonesia, UMKM mampu tetap tumbuh dan berkembang sampai dengan sekarang;
- (4) intensitas dan jangka waktu pengembangan, intensitas dari bisnis UMKM harus memiliki roadmap yang jelas serta capaian yang pasti setiap semesternya, selain itu waktu pengembangan harus semakin dipacu, hal ini untuk membuat UMKM semakin kokoh di dalam perannya mensejahterakan masyarakat;
- (5) pola kemitraan, UMKM harus memiliki pola kemitraan dalam memasarkan produknya, sehingga kegiatan output UMKM jelas dan terarah serta mampu bersaing di pasar nasional ataupun pasar kelas mancanegara;
- (6) penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM dari pusat ke daerah dan sebaliknya dari pusat ke daerah harus jelas dan berimbang, aturanaturan yang ada seharusnya menguntungkan UMKM, bukan menjadikan UMKM semakin merugi karena aturan-aturan yang membuat mereka kesulitan;
- (7) tata cara pemberian sanksi administratif, harus diatur tata cara pemberian sanksi administratif bagi UMKM yang bertindak curang atau bahkan adanya perusahaan besar yang memonopoli pasar, sehingga UMKM tidak mampu memasarkan barang dagangannya.

Kepentingan ekonomi nasional suatu negara perlu dilindungi dari praktik bisnis curang, baik yang dilakukan oleh pengusaha di dalam negeri maupun pengusaha asing. Begitu juga oleh negara industri maju terhadap negara berkembang melalui kebijakan ekonomi yang dapat menghalangi masuknya barang ekspor dan impor ke negara tersebut. Prinsip dan perlindungan kepentingan nasional ini tetap diakui di dalam ketentuan GATT sebagai bentuk pengecualian dari prinsip umum terhadap industri dan negara tertentu pada kegiatan ekonomi dunia. Prinsip persaingan usaha yang sehat. Kegiatan bisnis modern yang ketat dan penuh persaingan menimbulkan perlakuan kurang adil dan sering dialami oleh pihak ekonomi lemah. Pengusaha yang kuat, jadi dengan begitu sebagai pelaku usaha UMKM khususnya pelaku Usaha Kecil dan Menengah baik secara finansial bakal dilindungi dan baik secara hukum undang undang kita telah mengcover segalanya dan telah diatur sesuai dengan ketentuan pasal.

a. Tidak lupa juga tata cara dalam pembuatan Surat Izin Usaha

Dalam kegiatan penerbitan surat izin usaha melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha yang berguna untuk legalitas usaha Pecel Pas Mantab pembuatan Surat Izin Usaha NIB (Nomor Induk Berusaha) di kantor Dinas Penanaman Modala dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPIMPISP) dengan proses melalui online adalah sebagai berikut

- Login pada sistem OSS ,mengisi data-data yang diperlukan seperti : data perusahaan , pemegang saham , kepemilikan modal, nilai investasi , dan rencana penggunaan tenaga kerja
- Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan digit Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI)
- Berikan tanda checklist sebagai buku persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahann data yang dimasukkan.
- NIB dan IUMK serta lampiran siap dicetak

b. Pembuatan Pirt

Dalam kegiatan penerbitan PIRT dengan Dinas Kesehatan dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

- Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan
- Setelah terbit sertifikat dilanjutkan DPMPTSP
- Login pada sistem OSS mengisi data-data yang diperlukan seperti ,data perusahaan , pemegang saham ,kepemilikan modal, nilai investasi ,dan rencana penggunaan tenaga kerja
- Berikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan
- PIRT serta lampiran siap untuk dicetak

MEMAHAMI POLITIK ANGGARAN

Di dalam pembahasan tentang desa ini kita juga harus tau bahwa Desa juga memilikik sebuah anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk melancarkan program atau pembangunan yang akan dilaksanakan untuk membangun desa itu sendiri jangan sampai warga atau masyarakat desa sendiri tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka memiliki dana anggaran yang telah disiapkan untuk mereka dalam membangun atau menjalankan program mereka .Jadi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tema undang-undang desa, soal Dana Desa (DD) adalah yang paling banyak mendapat perhatian dan paling populer di kalangan masyarakat. Undang-Undang Desa hanya dipahami sebatas Dana Desa. Sementara prinsip dan tujuan pengaturan desa serta berbagai peluang yang ditawarkan undang-undang desa tidak banyak diketahui. Tema Dana Desa juga dijadikan sebagai janji kampanye saat pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Ada harapan besar masyarakat terhadap Dana Desa. Benar bahwa Undang-Undang Desa membawa serta Dana Desa. Namun dana itu memiliki tujuan, yakni menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang berujung pada kemandirian. Bisa jadi masyarakat tidak tahu bahwa desa sudah memiliki dana/anggaran jauh sebelum ada Undang-Undang Desa yang baru disahkan tahun 2014. Mungkin sebagian tahu, namun jauh lebih banyak yang tidak tahu bahwa desa telah mendapatkan alokasi anggaran (dana) sebelum Undang-Undang Desa disahkan. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa tidak sulit untuk mengembangkan sebuah sistem ekonomi yang baik di dalam desa apalagi melalui usaha UMKM yang ada di sana karena untuk desa sendiri sudah ada dana yang disediakan untuk mengembangkan desa itu sendiri akan tetapi sebuah UMKM tidak akan mendapatkan kucuran dana atau suntikan dana jikalau tidak mengurus perizinan usaha mereka karena sama saja usaha yang mereka jalankan tidak terdaftar di Indonesia atau usaha yang illegal

Seperti benefit yang diterima jika mengurus perizinan usaha tersebut yang saya ambil dari salah satu usaha yang ada pada desa Minggirsari jikalau beliau yang mempunyai usaha tersebut mengurus perizinan usaha beliau bakal dapat kan adalah pemodaln yang akan diberikan oleh pemerintah bagi setiap pemilik UMKM yang dengan begitu dapat bisa mengembangkan lagi segala jenis usaha yang dilakukan dan sedang dijalankan dapat nya akses yang sangat mudah apabila ingin melakukan peminjaman koperasi dan Kami dari Universitas 17 Agustus Surabaya akan memberikan sebuah bantuan modal yang akan kami berikan kepada pemilik UMKM Pas Mantap agar segera dapat

mengurus perizinan usaha dan mengurus untuk kehalalannya dan untuk membantu mengurus hak merk dagangnya dengan begitu Pecel Pas Mantap dapat beroperasi dengan lebih aman lagi dan merk yang mereka gunakan tidak dapat diakuisisi oleh pihak mana pun dengan begitu tidak perlu takut lagi bahwa ada perusahaan lain yang ingin menguasai merk dari pecel Pas Mantap tersebut dan jikalau ingin meekspor produk tersebut bisa memakai merk dagang yang sesuai. Dengan begitu merk dagang dari Pecel Pas Mantap dapat dikenal hingga sampai ke mancanegara. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan **IUMK** adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar, maka setiap usaha harus memiliki izin secara legal. Kenyataannya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan peruntukannya. Dewasa ini mengurus IUMK bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengurusan prosedur IUMK setelah keluar PERPRES menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha. Tujuan dari IUMK ini Untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya

Karena tentu saja dana anggaran yang diberikan kepada sebuah Desa bisa dikatakan tidak sedikit karena dana anggaran tersebut dimaksudkan untuk membuat sebuah Pemerintahan desa dapat meningkatkan lagi sebuah sistem ekonomi yang baik dengan

melakukan pemanfaatan pada UMKM desa dengan lebih memerhatikan perizinan usaha pada setiap UMKM dengan tujuan agar setiap UMKM dapat berdiri dengan kokoh, karena negara kita yang dinahkodai oleh Presiden sedang melakukan pembangunan atau pembenahan tentang bagaimana harus membangun setiap ekonomi yang baik dan rata dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada salah satu caranya adalah dengan mensejahterakan UMKM yang ada pada setiap desa membuat suatu ekosistem yang baik dan transparan dengan begitu tidak memunculkan trust issue karena jangan sampai masalah trust issue ini muncul nanti pada akhirnya ditakutkan akan memunculkan sebuah masalah pemerintahan yang baru lagi karena pada jaman sekarang saja sudah banyak masalah yang muncul jadi jangan sampai memunculkan masalah yang baru lagi dan jangan sampai merenggut kepercayaan masyarakat sendiri jadi oleh karena itu pemerintah seharusnya harus serius lebih menghadapi masalah yang ada pada saat itu dan masalah tentang Desa sebagai sebuah dasar dari sebuah pemerintahan yang berawal dari pemerintahan yang kecil hingga sampai ke pusat sendiri

Juga mengenai anggaran yang telah ditetapkan harus dengan jelas berapa jumlah yang telah ditetapkan untuk sebuah alokasi dana yang diberikan oleh pusat kepada daerah dengan begitu APBN dan APBD yang ada yang telah ditetapkan tidak simpang siur mengenai berapa dan kepada siapa diberikan dana tersebut, jadi yang dimaksud disini adalah masyarakat yang berada di lapisan bawah ingin mengetahui apakah pemerintah memang benar benar serius dalam menangani atau ingin serius melihat sebuah perkembangan yang akan dilakukan oleh sebuah pemerintahan yang beranjak dari sebuah pemerintahan kecil yaitu dimana Desa sampai menengah hingga ke pemerintahan pusat itu sendiri

Jadi terkait dengan permasalahan hal tersebut ada suatu hal yang harus diketahui juga jadi para pembaca buku ini dapat memahami dengan sepenuhnya jadi tidak serta merta menganggap bahwa pembuatan buku ini hanya untuk menyalahkan sebuah pemerintahan yang ada atau struktur pemerintahan yang ada jadi juga harus di pahami bahwa jikalau kita ingin mengklaim sesuatu juga ada suatu proses yang harus diperhatikan dan lebih memahami lagi jadi tidak memiliki persepsi yang buruk karena mau bagaimanapun juga pemerintah telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk lebih memerhatikan semua struktur

pemerintahan yang tercakup dalam suatu negara jadi itu semua juga harus dibarengi dengan kemauan yang kuat dari masyarakat atau warga itu sendiri jika ingin memiliki sebuah pemerintahan yang bagus dan terstruktur jadi dengan begitu semua nya dapat bersinergi dengan baik jadi dengan begitu segala hubungan pemerintahan yang mulai dari paling bawah hingga paling atas dapat bekerja sama dengan lebih baik dan lebih prima

Jadi pertama-tama kita mulai dari hal yang lebih dan ada yang harus diluruskan terkait informasi tentang Dana Desa. Dana Desa adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari APBN atau dari pemerintah pusat. Penyebutan Dana Desa saja tidak keliru, tetapi jika yang dimaksud adalah alokasi dana untuk desa, maka hanya menyebut Dana Desa saja tidaklah tepat. Sebab alokasi dana untuk desa tidak hanya berasal dari Dana Desa. Di luar Dana Desa ada beberapa dana atau sumber pendapatan lain untuk desa. Karenanya penyebutan yang tepat adalah "Pendapatan Desa." Pasal 72 Undang-Undang Desa menjelaskan, pendapatan desa berasal dari berbagai sumber:

1. Dari APBN disebut Dana Desa (DD) yang alokasinya 10% dari dana Transfer Daerah
2. Dari APBD disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang alokasinya adalah 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus
3. Dari APBD yang alokasinya adalah 10% dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Dari bantuan keuangan yang berasal dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota
5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
6. Pendapatan asli desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Perlu diingat lagi jika mengenai suatu anggaran public atau suatu dana bantuan yang diberikan sangat lah rentan terjadinya sebuah kejadian dimana dana itu sendiri dikorupsi demi kepentingan pribadi maka dari pada itu semua pejabat yang berwenang untuk mengatur segala hal yang mengenai atau berhubungan dengan alokasi dana anggaran tersebut harus la dipilih dengan secara seksama daan secara sebenar benarnya jangan

sampai dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik digunakan hanya untuk memperkaya diri sendiri dan menyengsarakan semua warga atau masyarakat desa yang seharusnya menerima dana anggaran tersebut . Yang untuk sekarang ini banyak nya masyarakat yang masih bingung apa sebenarnya hak atau dana yang mereka terima sementara warga masyarakat tidak banyak yang paham seluk-beluk anggaran. Warga dimarginalisasi atau disingkirkan dari pengetahuan tentang anggaran dan prosesnya. Informasi tentang program mungkin sampai ke telinga warga, tetapi apakah informasi anggarannya juga sampai? Tahukah warga masyarakat berapa besar pendapatan yang didapat desanya dan darimana asal/sumbernya? Bagaimana cara anggaran diputuskan? Sebagai contoh, Keuangan (anggaran) untuk desa bukan hanya Dana Desa. Ada tiga sumber keuangan desa 1. APBN melalui Dana Desa 2. APBD melalui Alokasi Dana Desa 3. APBDes melalui Penghasilan Asli Desa 56 Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak program Kartu Indonesia Sehat atau Program Keluarga Harapan (PKH) lumayan dikenal masyarakat. Tapi apakah warga mengetahui berapa alokasi dana untuk dua program ini dan darimana sumber dananya? Penyimpangan terhadap anggaran bukan hanya dalam bentuk korupsi tetapi juga dapat berupa alokasi yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Karenanya, anggaran harus dikontrol bukan saja alokasinya tetapi juga penggunaannya, dan harus dikuatkan lagi bahwa pengurusan perizinan usaha ini sangat diperlukan dengan bantuan dana APBD yang disediakan Negara dengan begitu dana yang diberikan tidak digunakan dengan sia sia melainkan dapat berguna bagi para UMKM yang ada

Jadi titik terang yang dimaksud disini adalah semua masyarakat atau warga desa harus tau kemana dana anggaran itu bergerak dan berjalan tidak hanya pejabat yang berwenang yang wajib mengetahui kemana dana yang telah diberikan itu pergi tetapi disini juga peran dari warga desa atau masyarakat desa dituntut lebih karena ini berkaitan dengan keuangan negara yang telah diberikan atau dialokasikan kepada pemerintahan desa dimana pada saat jaman sekarang ini banyak terjadinya kasus korupsi yang berkaitan dengan dana anggaran desa tersebut jadi jangan sampai masalah itu kalau bisa tidak sampai terjadi kepada masyarakat desa yang bisa kita lihat yang paling membutuhkan dana tersebut untuk membangun tempat kelahiran mereka atau ingin memajukan daerah dimana mereka tinggal dan juga Secara umum proses penganggaran, baik APBN, APBD dan APBDes pada prinsipnya sama, terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan.

Inilah yang dapat saya beritahukan kepada para pembaca untuk menghindari terjadi korupsi di dalam penyelenggaraan dana APBN Mencegah Korupsi dan Penyimpangan Anggaran Jika ingatan akan anggaran adalah ingatan tentang korupsi, lalu bagaimana agar anggaran atau pendapatan desa tidak dikorupsi? Apa yang penting untuk dilakukan agar kejahatan korupsi atas uang APBN oleh elit pemerintah tidak menjalar ke desa? Langkah-langkah berikut bisa dilakukan untuk mencegah korupsi dan penyimpangan anggaran:

1. Ketahui besaran dan alokasi pendapatan desa anda, baik yang berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pajak dan Retribusi Daerah, Sumbangan APBD Provinsi dan Kabupaten, dan Pendapatan Asli Desa. Pengetahuan tentang keuangan desa harus diketahui oleh sebanyakbanyaknya warga di desa
2. Bentuk jaringan peduli anggaran yang melibatkan sebanyak-banyaknya pihak
3. Belajarlah tentang anggaran dengan berbagai cara
4. Libatkan diri dan jaringan warga dalam proses perencanaan di desa melalui Musdes
5. Pantau dan kawal seluruh proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporannya
6. Buat dan kembangkan sistem informasi tentang anggaran yang paling ramah dan mudah diakses warga
7. Bangun mekanisme komplain atau pengaduan terkait korupsi dan penyelewengan anggaran yang mudah diakses warga

BAB 4

BAGAIMANA PENGEMBANGAN UMKM DENGAN ADANYA PENGURUSAN PERIZINAN USAHA

Di dalam sebuah Undang-Undang Desa yang juga mencakup sebuah hak dan juga menjamin hak warga atas informasi yang seharusnya mereka terima dan dapat juga menegaskan bahwa di dalam menjalankan pelaksanaan tugasnya sebuah kewajiban Pemerintah Desa untuk memenuhi hak warga atas informasi dimana pengetahuan informasi ini yang akan digunakan dalam self improvement untuk pengembangan sebuah usaha yang ada dengan begitu setiap UMKM dapat memiliki pengetahuan tentang bagaimana menjalankan usaha mereka dengan baik dan benar dan salah satunya adalah dengan melakukan pengurusan perizinan usaha karena ini merupakan pengetahuan dasar jika seseorang ingin melakukan kegiatan dalam membuka lapangan pekerjaan atau ingin membuka usaha jangan sampai pengetahuan yang seharusnya dimiliki tidak dapat diketahui atau tidak dapat diakses dan pemerintah desa itu sendiri juga harus ikut andil atau mengambil peran dalam mengembangkan UMKM yang ada disana jangan sampai tidak terjadinya sinergi antara perangkat desa dengan UMKM yang ada disana masing-masing dari warga desa yang dimana seharusnya ini sangat diperlukan dalam sebuah pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri .dimana semua peraturan ini tertulis dan tertuang di dalam Pasal 82 Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam pasal yang sama ditegaskan bahwa Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa (Musdes) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Desa itu sendiri juga berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa (SID). Sistem informasi Desa (SID) adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan informasi-informasi penting di desa, seperti data desa, data pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan - tak terkecuali informasi tentang pengelolaan

keuangan desa. Sistem informasi desa ini meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia.

Dimana tidak lain memiliki Tujuan dikembangkannya SID adalah meningkatkan efektifitas pelayanan publik bagi warga desa, meningkatkan kapasitas warga dalam memanfaatkan hak-haknya dan kapasitas perangkat desa dalam menjalankan kewajibannya serta memperbesar peluang warga/ masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. SID juga menjadi salah satu tolok ukur akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Dimana SID itu terbagi lagi menjadi 2 yaitu SID Tradisional dan SID Berbasis Teknologi Modern yang dapat diterapkan pada pelaksanaan usaha mereka karena pada sekarang ini perizinan usaha dapat diakses dengan online dengan menggunakan teknologi yang ada. Pada masyarakat tradisional biasanya sudah ada dan berlaku sistem informasi tradisional.

Jangan sampai menjadi hambatan bagi warga dan pemerintah desa untuk meningkatkan peran serta warga dalam mengembangkan usaha mereka dengan tidak mengurus perizinan usaha pada UMKM mereka. Karenanya hanya menggunakan atau mengandalkan sistem informasi tradisional dinilai tidak memadai lagi. Sekarang ini sudah banyak dikembangkan sistem informasi berbasis teknologi modern. Misalnya, dengan menggunakan telepon seluler dan atau internet. Sistem informasi ini mampu menjangkau lebih banyak orang secara cepat. Seperti pada saat ini mungkin warga desa berfikir bahwa kalau ingin mengurus perizinan usaha harus ribet dan susah diakses padahal pada saat ini pengurusan izin usaha bisa dapat diakses dengan mudah dengan memanfaatkan internet. Teknologi yang sama juga bisa digunakan untuk pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa untuk para UMKM dan layanan publik oleh masyarakat. Selain efektif, penggunaan teknologi ini juga dapat memperluas peran serta masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Demikian juga dengan internet. Dengan menggunakan internet, data-data kependudukan, keuangan, program, dan proyek pembangunan dapat di kelola dan diakses warga secara cepat di manapun warga berada, baik di desa maupun di luar desa. Meski demikian, secanggih apapun sistem informasi berbasis teknologi modern ini, ia juga memiliki kelemahan. Karenanya penting memperhatikan kelebihan dan kelemahan dari kedua sistem informasi tersebut, baik yang tradisional maupun yang berbasis teknologi modern.

Seperti contohnya ini jika ingin mengurus perizinan usaha melalui online Online single submission risked based approach (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Sistem OSS ini dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS dalam hal penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (Pasal 1 angka 21 PP 5/2021). Permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS ini telah diselenggarakan sejak tahun 2018. OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha supaya tercipta standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi. Tingkat Risiko Usaha Dalam OSS-RBA, perizinan usaha dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko usahanya. Risiko usaha ini dibagi menjadi 4 tingkatan, diantaranya (Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 5/2021): Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah; Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. Skala Usaha Selain dibagi berdasarkan tingkat usaha, dalam OSS-RBA juga dibagi berdasarkan skala kegiatan usaha, yakni (Pasal 7 ayat (1) PP 5/2021): Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); dan Usaha besar. Layanan OSS-RBA, Perizinan berusaha dalam OSS-RBA dapat digunakan untuk (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Perka BKPM 4/2021): Layanan penerbitan perizinan berusaha; dan Layanan fasilitas penanaman modal. Layanan yang disediakan OSS-RBA dalam hal penerbitan perizinan berusaha meliputi (Pasal 4 ayat (2) Perka BKPM 4/2021): Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko; Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk usaha mikro dan kecil (UMK); Pengembangan usaha; Merger, konsolidasi, dan likuidasi usaha.

Dalam hal fasilitas penanaman modal, OSS-RBA menyediakan fasilitas fiskal dan non fiskal (Pasal 4 ayat (3) Perka BKPM 4/2021). Fasilitas fiskal ini mencakup layanan berupa (Pasal 4 ayat (4) Perka BKPM 4/2021): Pembebasan bea masuk impor untuk mesin/barang/bahan; Tax holiday Tax allowance Fasilitas fiskal di kawasan ekonomi khusus (KEK) Fasilitas fiskal untuk penyelenggaraan kegiatan penelitian; Fasilitas fiskal untuk penyelenggaraan kegiatan praktik kerja/magang; dan Investment allowance. Fasilitas non fiskal Layanan fasilitas non fiskal yang disediakan dalam OSS-RBA berupa (Pasal 4 ayat (4) Perka BKPM 4/2021): Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas; dan Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.

Sektor Usaha OSS-RBA OSS-RBA ini berlaku bagi 17 sektor usaha, diantaranya (Pasal 5 ayat (1) Perka BKPM 4/2021): Kelautan dan perikanan Pertanian Lingkungan hidup dan kehutanan Energi dan sumber daya mineral Ketenaganukliran; Perindustrian; Perdagangan; Pekerjaan umum dan perumahan rakyat; Transportasi; kesehatan, obat dan makanan; Pendidikan dan kebudayaan; Pariwisata; Keagamaan; Pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik; Pertahanan dan keamanan;

Ketenagakerjaan; Keuangan. Dengan catatan, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha di sektor keuangan berlaku bagi kegiatan usaha perbankan dan non perbankan (Pasal 5 ayat (2) Perka BKPM 4/2021). Dalam hal penerbitan perizinan berusaha, sektor keuangan berupa perbankan dan perbankan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia tanpa melalui sistem OSS-RBA (Pasal 5 ayat (3) Perka BKPM 4/2021).

Pemohon Perizinan Berusaha, Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha pada OSS-RBA antara lain (Pasal 170 PP 5/2021):

1. Orang perseorangan, Pelaku usaha perorangan yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum dalam hal kegiatan penanaman modal dalam negeri (PMDN).
2. Badan Usaha, Badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan badan hukum yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
3. Kantor perwakilan Yang mencakup perorangan WNI, perorangan WNA, atau badan usaha perwakilan pelaku usaha dari luar negeri. Dapat berupa KPPA, KP3A, kantor perwakilan BUJKA.
4. Badan usaha luar negeri, Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu yang melakukan usaha di Indonesia sebagai: Pemberi waralaba luar negeri; Pedagang berjangka asing; PSE lingkup privat asing; Bentuk usaha tetap untuk kegiatan di sektor minyak dan gas.

Hak Akses Agar dapat mengakses sistem OSS-RBA, pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran. Pihak yang dapat memperoleh hak akses adalah (Pasal 171 ayat (1) dan (2) PP 5/2021):

1. Pelaku usaha dapat berupa Orang perseorangan; Direksi/penanggung jawab pelaku usaha; atau Pengurus (untuk koperasi dan yayasan).
2. Lembaga OSS
3. Kementerian/Lembaga
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi

5. DPMPTSP Kabupaten/Kota
6. Administrator KEK
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

Dalam hal ini, pelaku usaha memiliki hak akses untuk (Pasal 173 ayat (1) PP 5/2021):

1. Mengajukan permohonan perizinan, perubahan dan pencabutan berusaha;
2. Menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
3. Menyampaikan pengaduan; dan/atau
4. Mengajukan permohonan fasilitas berusaha.

Sedangkan, bagi lembaga OSS sampai dengan badan pengusahaan KPBPB memiliki hak akses untuk (Pasal 173 ayat (2) PP 5/2021):

1. Melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko;
2. Pelaksanaan jadwal pengawasan; dan
3. Penyampaian hasil pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha.

Tahapan Permohonan Perizinan

1. Registrasi, Persyaratan yang dibutuhkan adalah: NIK/e-KTP untuk pemohon WNI; Nomor paspor untuk pemohon WNA; Nomor pengesahan legalitas untuk badan usaha.
2. Legalitas, Hal ini mencakup: Profil pelaku usaha; Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) milik pelaku usaha yang terdiri dari 5 digit angka untuk menentukan tingkat risiko usaha; Lokasi usaha yang disebutkan secara detail.

3. Kegiatan usaha, Kegiatan usaha ini mencakup hal-hal berikut ini: a) Jenis kegiatan usaha, Apakah termasuk kegiatan utama, pendukung, atau kantor cabang administrasi; b) Produk/Jasa, Mencakup satu lini produksi, KBLI, jenis produk/jasa, satuan, kapasitas, merek dagang, pemegang hak kekayaan intelektual; c) Investasi, Berupa nilai tambah, nilai bangunan, nilai mesin/peralatan lain, modal kerja dan lain-lain; d) Tenaga kerja, Meliputi jumlah tenaga kerja pria dan jumlah tenaga kerja wanita; e) Status bangunan, mencantumkan status bangunan tempat usaha, apakah bangunan sewa atau bukan sewa.
4. Persetujuan lingkungan, Seperti identitas penanggung jawab, pernyataan pengelolaan lingkungan atau dokumen lingkungan yang dimiliki pelaku usaha.
5. Persetujuan bangunan, Hal ini mencakup jumlah bangunan dan izin mendirikan bangunan (IMB) yang sudah dimiliki dan juga keterangan tentang sertifikat laik fungsi (SLF) jika sudah memiliki.
6. Penerbitan, Permohonan perizinan berusaha diterbitkan berdasarkan tingkat risiko usaha, diantaranya: a) Usaha dengan tingkat risiko rendah Pelaku usaha memperoleh NIB sebagai identitas usaha, yang secara otomatis berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan usaha (Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021). NIB ini juga berlaku sebagai standar nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal sesuai ketentuan perundang-undangan bagi pelaku usaha UMK (Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021). b) Usaha dengan tingkat risiko menengah rendah Pelaku usaha mendapat perizinan berusaha berupa NIB dan sertifikat standar berupa pernyataan untuk memenuhi standar usaha (Pasal 13 ayat (1) PP 5/2021). c) Usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi Pelaku usaha mendapat NIB sebagai perizinan berusaha dan sertifikat standar yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Pasal 14 ayat (1) PP 5/2021). d) Usaha dengan tingkat risiko tinggi Pelaku usaha memperoleh NIB dan izin yang wajib dipenuhi sebelum melakukan kegiatan usaha (Pasal 15 ayat (1) PP 5/2021).

Penerbitan Perizinan Berusaha

Pelaku Usaha yang hendak memulai kegiatan usaha wajib memiliki NIB, dan setiap Pelaku Usaha hanya bisa memiliki satu NIB. NIB merupakan bukti registrasi atau pendaftaran yang juga dapat berfungsi sebagai Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial pekerjaan, serta wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.

Penerbitan NIB berada dibawah wewenang Lembaga OSS. NIB diterbitkan berdasarkan tingkat risiko, ketentuan bidang usaha penanaman modal, ketentuan minimum investasi, dan ketentuan pemodal. Khusus Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa standar produk diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.

Permohonan NIB memerlukan kelengkapan data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha. Data Pelaku Usaha yang diperlukan untuk perseorangan adalah nama dan NIK, NPWP orang perseorangan, rencana permodalan, dan nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (*email*).

Data Pelaku Usaha yang diperlukan untuk badan usaha lebih banyak dari Pelaku Usaha perseorangan. Data-data yang diperlukan untuk mendapatkan perizinan berusaha bagi badan usaha terdiri dari: nama badan usaha, jenis badan usaha, status penanaman modal, nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya, alamat korespondensi, besaran rencana permodalan, serta data pengurus dan pemegang saham. Selain itu, diperlukan juga data negara asal penanam modal jika terdapat Penanam Modal Asing (PMA), maksud dan tujuan badan usaha, nomor telepon badan usaha, alamat surat elektronik (*email*) badan usaha, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.

Rencana umum kegiatan usaha untuk orang perseorangan dan badan usaha paling sedikit terdiri dari bidang usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), lokasi usaha, akses kepabeanaan, angka pengenal importir, keikutsertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, dan status laporan ketenagakerjaan.

Hasil verifikasi dari pendaftaran perizinan berusaha akan di notifikasi melalui Sistem OSS meliputi persetujuan, catatan kelengkapan persyaratan, atau penolakan atas penggunaan kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan.

Prinsip Pemberian IUMK

1. Prosedur sederhana, mudah dan cepat
2. Keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; serta
3. Kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha

Manfaat Bagi PUMK

1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan

2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha
3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank
4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Syarat Mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Dalam pelaksanaannya, sebelum mengurus surat IUMK, pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat berikut ini :

1. Melampirkan surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha.
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat.
3. Memiliki Kartu Keluarga.
4. Melampirkan Pas Photo berwarna ukuran 4×6 cm 2 lembar.
5. Mengisi formulir IUMK yang telah tersedia.

Selanjutnya Lurah/Camat yang sudah diberikan pendelegasian untuk pengurusan izin usaha oleh Bupati/Walikota melakukan pengecekan syarat-syarat pengajuan IUMK. Jika persyaratan sudah lengkap, maka pemohon izin usaha bisa mendapatkan IUMK, tetapi jika syarat-syarat belum lengkap, maka Lurah/Camat berhak mengembalikan syarat-syarat tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu.

PENGELOLAAN ASET DESA YANG SANGAT DIPERLUKAN BAGI KEBERLANGSUNGAN PEMERINTAHAN DESA

Sebuah kepemilikan suatu barang atau suatu hal yang mempunyai nilai yang sangat berharga yang biasa disebut aset yang dimiliki suatu Desa adalah barang milik desa yang berasal tidak lain dan tidak bukan adalah hasil dari kekayaan asli yang berasal dari desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Desa menyebutkan, aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya dan dalam pengelolaannya jika semua UMKM yang ada di Desa Minggirsari memiliki izin usaha akan sangat mudah dalam mengelolanya dikarenakan sudah terintegrasinya semua usaha yang ada disana dan juga sudah terdaftar dalam OSS dengan begitu dapat dengan mudah dalam mengelolanya.

Dimana yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah suatu pemerintahan yang ada dan berdiri pasti memiliki suatu aset yang pasti berharga buat warga atau masyarakat desa itu sendiri dengan begitu ini tuntutan bagi suatu warga atau masyarakat desa yang harus menjaganya agar sebuah ekonomi kreatif yang telah dibangun dapat terus berjalan dan para UMKM yang ada dapat berkembang dengan terus maka harus adanya pengelolaan yang tepat jikalau ada sebuah UMKM yang baru muncul harus cepat segera melakukan pengurusan izin usaha jangan sampai terjadi sebuah sistem ekonomi yang baik melalui UMKM yang ada rusak dengan tidak adanya pengelolaan yang baik melalui pemerintahan desa

- a) kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD dan APBDes
- b) kekayaan desa yang diperoleh dari menjalankan atau mengelola Sumber Daya yang ada melalui UMKM
- c) kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- d) hasil kerjasama desa

e) kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah melalui pembangunan ekonomi kreatif

Dimana kekayaan ini yang berasal dari segala macam sumber dari eksternal yang ada yang salah satu nya berasal dari UMKM maka dari itu kita tidak bisa mengharapkan dari kekayaan yang ini , akan tetapi jika sudah mendapatkan nya mau tidak mau harus tetap dijaga dengan benar karena itu merupakan amanat yang harus diterima Ketentuan bahwa

Perlu kita ketahui juga bahwa UMKM yang ada pada desa merupakan sebuah aset juga karena terkadang UMKM yang ada disana dapat menimbulkan sebuah lapangan kerja yang sangat besar dan banyak menyerap SDM yang ada disana dengan begitu itu dapat mengurangi pengangguran yang ada pada desa tersebut. Meski secara umum Aset Desa belum diadministrasikan dan walaupun sudah diadministrasikan belum dikelola secara maksimal, bukan berarti belum ada inisiatif dari desa untuk mengurus Aset Desanya, baik secara administratif maupun pengelolaannya. Karenanya inisiatif yang sudah diambil desa, patut untuk dilanjutkan dan dikembangkan.

Perlu kita ingatkan lagi bahwa semua sistem pengelolaan harus dibarengi rencana yang pas dengan begitu sistem pengelolaan aset serta penambahan dan pelepasan harus tetap dimusyawarahkan dengan secara serius karena bisa dikatakan menyangkut masa depan dari pemerintahan desa itu sendiri karena menyangkut harta yang bisa dipastikan akan menyokong semua kegiatan pelaksanaan kegiatan dan program kerja jadi rencana pengelolaan, penambahan dan pelepasan Aset Desa dibahas dan ditentukan dalam Musyawarah Desa (Musdes), yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi di level desa. Dalam hal pengelolaan aset desa, Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mengelola dan mempunyai kuasa dalam pengelolaan Aset Desa seperti tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Desa. Meski demikian pengelolaan aset desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Musdes tentang aset desa harus membahas mekanisme pengelolaan aset. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam pembahasan terkait pengelolaan aset dan dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana aset akan dikelola dan siapa saja yang akan bertugas mengelola aset tersebut. Pengelola aset ditentukan berdasarkan kriteria yang diperlukan.

Selain itu, calon pengelola perlu dipastikan berasal dari warga masyarakat desa itu sendiri. Dalam hal ini, pengelolaan Aset Desa harus menggunakan sumber daya manusia yang berasal dari warga desa setempat. Tata kelola serta penyelenggaraan aset desa selanjutnya diatur dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan diperjelas melalui aturan teknis dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dengan begini dapat dilihat bahwa semua tentang pengelolaan aset yang ada pada Desa Minggirsari sudah seharusnya dipikirkan secara matang karena ini sangat dapat mengganggu sebuah ekosistem pelaksanaan semua program dan dapat mengganggu sistem ekonomi kreatif yang dibangun dan yang akan dijalankan akan terganggu semua nya jangan sampai yang seharusnya sudah dipikirkan secara matang malah dianggap remeh dengan begitu banyak program yang dapat berjalan dengan baik tidak akan mengecewakan bagi masyarakat desa ataupun warga desa yang telah berpartisipasi agar semua yang telah digalakan tentang bagaimana peraturan desa yang seharusnya berjalan dapat terjadi dengan benar dan sukses karena kalau saya melihat sendiri sebagai penulis yang meneliti dan terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana situasi desa yang saat ini sedang sangat membutuhkan berbagai sistem support yang dapat diterima sebanyak banyaknya dengan adanya langkah serius dari pemerintah ini harus ditanggapi dengan serius juga oleh para

masyarakat desa yang menerima atau yang sedang membutuhkan semua dana bantuan atau anggaran yang jelas yang telah dikucurkan untuk membantu semua warga desa dan masyarakat desa dengan begitu pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama dengan baik dan tidak lagi terjadi miskomunikasi yang terjadi di dalam pemerintahan kita nanti nya

Penutup

Dimana sudah seharusnya setiap pemerintahan desa yang ada yang memiliki UMKM dengan potensi yang besar harus lebih memerhatikan setiap UMKM tersebut dengan membantu setiap UMKM yang ada dengan memberikan pendampingan perizinan usaha yang dibutuhkan karena perizinan usaha merupakan sebuah dasar yang harus dimiliki setiap UMKM yang ada pada desa jangan sampai perizinan usaha UMKM yang ada pada desa MINGGIRSARI tidak ada karena untuk pengembangan kedepannya akan sangat sulit sekali untuk menjalankannya karena tentu saja perizinan usaha ini akan dimaknai dalam jangka waktu yang sangat panjang selama usaha mereka tersebut ada maka perizinan usaha ini akan melindungi mereka secara hukum yang sah dan juga dalam pengalokasian dana yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah untuk membantu setiap desa membangun perekonomian yang baik jika para UMKM tersebut menginginkannya mereka harus memiliki perizinan usaha yang diwajibkan oleh pemerintah karena jika mereka tidak mengurus hal tersebut sama saja mereka mendirikan sebuah usaha yang ilegal karena tidak terdaftar dalam OSS atau data UMKM yang ada Indonesia jadi pada intinya perizinan usaha ini sangat penting dalam pelaksanaan setiap UMKM yang ada

Daftar Pustaka

- http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/0/BDS/judul/00000000084343/0
- <http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/>
- http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/0/BDS/jud
- https://www.academia.edu/download/54915212/Strategi_Pemberdayaan_UMKM.pdf
- Larisa Yoana, Dwi rorin M Insana, Endang Sondari. Upaya Peningkatam Usaha Masyarakat Mealui pengurusan perizinan usaha dan merek. Jurnal Surya seri Pengabdian Masyarakat, Volume 2 Edisi 1 Nopembar 2016
- Yayat M Heru Jito. (2001). Dasar - dasar Manajemen(Johannes Djony Herfan (ed.); Edisi1). Grasindo, Jakarta 2001.
- <https://dpmp.kulonprogokab.go.id/detil/1243/oss-rba-wajah-baru-perizinan-usaha-yang-wajib-diketahui-pengusaha>
-